

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

“-JON” MORFEMASINING FUNKSIONAL TRANSPOZITSIYASI

Suyarova Dilrabo Valijon qizi,
mustaqil tadqiqotchi

E-mail: suyarovadilrabo6@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek tilida faol qo‘llanadigan “-jon” morfemasining funksional transpozitsiyasi tahlil qilinadi. Avvalo, “jon” leksemasining izohli lug‘atdagi ma’nolari va tarixiy-etimologik ildizlari ko‘rib chiqiladi. So‘ngra baklajon, oshnojon, jonajon, onajon, maymunjon so‘zlari misolida morfemaning turli kontekstdagi semantik vazifalari yoritiladi. Tadqiqot natijasida “jon” morfemasining ba’zi hollarda leksemaning tarkibiy qismi, ba’zi hollarda esa mehr, yaqinlik, emotsional kuchaytiruvchi qo‘shimcha sifatida ishlatilishi ilmiy asosda ko‘rsatildi.

Kalit so‘zlar: jon morfemasi, transpozitsiya, affiksoid, etimologiya, semantik kengayish.

Abstract: The article analyzes the functional transposition of the morpheme “-jon”, which is actively used in the Uzbek language. First, the meanings and historical and etymological roots of the lexeme “jon” in the explanatory dictionary are considered. Then, using the examples of the words baklajon, oshnojon, jonajon, onajon, maymunjon, the semantic functions of the morpheme in different contexts are highlighted. As a result of the study, it was scientifically shown that the morpheme “jon” is used in some cases as a component of the lexeme, and in some cases as an affix that enhances affection, closeness, and emotionality.

Keywords: jon morpheme, transposition, affixoid, etymology, semantic expansion.

Kirish: O‘zbek tili leksik tizimi va morfologik qurilishi semantik ko‘chishlar, transpozitsiya hodisalari bilan boyib borgan. Funksional transpozitsiya – bu biror morfema yoki morfologik shaklning o‘ziga xos grammatik vazifasidan chiqib, boshqa funksiyada ishlatilishi hodisasidir. Boshqacha qilib aytganda, morfemik shaklning asosiy vazifasi bilan qo‘shimcha (ikkinchi darajali) vazifasining almashishi yoki kengayishidir. Bu hodisa morfemika va morfologiya kesishgan nuqtada ko‘proq ko‘rinadi. Transpozitsiya natijasida grammatik kategoriyalararo o‘zaro almashuv, yaqinlashuv yoki ko‘chish sodir bo‘ladi. Shu jarayonlardan biri – “jon” morfemasining turli nutqiy vaziyatlarda qo‘llanishidir. Dastlab fors-tojik tilidan kirib kelgan “jon” so‘zi (forscha jān – ruh, hayot) keyinchalik erkalash, mehr-muhabbat qo‘shimchasi vazifasini ham bajara boshlagan. O‘zbek tilida u qadimdan mavjud bo‘lib, ayniqsa, X–XII asrlardan boshlab yozma manbalarda uchraydi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “jon” quyidagicha ta’riflanadi:

- ruh, hayot manbai;
- suyukli, qadrli kishi (ko‘chma ma’noda);
- erkalash va mehr qo‘shimchasi sifatida (ona-jon, uka-jon, bolajon)[7].

Demak, “jon” morfemasi o‘zbek tilida leksema va affiks oralig‘ida faol harakatlanuvchi birlik bo‘lib, u semantik va funksional transpozitsiyaning yaqqol namunasi sanaladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Masala turli tadqiqotchilar tomonidan turli jihatdan yoritilgan:

A. Hojiyev o‘zbek tilida so‘z yasalihi jarayonida emotsional affikslarning faolligini qayd etadi. Shuningdek, M. Hakimov morfemikaning o‘zgaruvchan xususiyatlarini ko‘rsatib, transpozitsiya hodisasini alohida belgilaydi [3].

S. Sirojiddinov transpozitsiyani tilshunoslikda umumiy nazariy hodisa sifatida o‘rganadi. Z. Xayitov morfologik tizimda simmetriya va asimmetriya jarayonlarini o‘rganar ekan, “jon” kabi morfemalarning semantik kengayishini tahlil qiladi.

Natija va muhokama Misollar asosida tahlil

Baqlajon – arabcha bādinjāndan kirib kelgan. Bu yerda “jon” morfemasi so‘zning ajralmas qismi, erkalash qo‘shimchasi emas. O‘rta asrlardagi arab-fors tilidagi oshxona atamalaridan o‘tgan[8]. Lekin fonetik o‘xshashligi sababli xalq tilida ko‘pincha “jon” morfemasidek qabul qilinadi

Oshnojon – “oshno” (forscha: yaqin, do‘st) + “jon” (erkalash, mehr qo‘shimchasi). Asosan xalq og‘zaki ijodida, she‘riy nutqda (XVI–XVII asrlardan) uchraydi. Bu shaklda morfema emotsional kuchaytirish vazifasini bajaradi.

Jonajon – “jon” (hayot, qalb) + “jon” (erkalash morfemasi). Bu takroriy qo‘llanish orqali emotsional kuchaytirish ma‘nosini beradi. Qadimiy poetik shakl, XV asrdan boshlab manbalarda uchraydi. Hozir ham samimiyat bildiradi.

Onajon – “ona” (turkiy ildiz) + “jon”. Bu shaklda “jon” mehr va hurmatni kuchaytiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Maymunjon – xalq tilida o‘simlik mevasining nomi. Bu shakl odatda meva nomi sifatida (Sirdaryo, Toshkent va Farg‘ona hududlarida) xalq tili orqali shakllangan. Lekin XX asr boshidan ayrim lug‘atlarda qayd etilgan. Bu yerda “jon” morfemasi erkalash shakli emas, balki so‘zning tarkibiy qismi. Biroq fonetik o‘xshashlik sababli emotsional ohangda ham qabul qilinishi mumkin.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, “jon” morfemasi o‘zbek tilida uch xil vazifada ishlatiladi:

1. Leksemaning tarixiy tarkibiy qismi sifatida (baqlajon, maymunjon);
2. Erkalash va mehr qo‘shimchasi sifatida (onajon, oshnojon);
3. Emotsional kuchaytiruvchi vosita sifatida (jonajon). Bu esa o‘zbek tilida morfemalarning funksional transpozitsiyasi keng ko‘lamli va ko‘p qatlamli jarayon ekanini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar

1. Hojiyev A. O‘zbek tilida so‘z yasalihi. – Toshkent: Fan, 2007. – B. 115-122.
2. G‘ulomov A, Asqarova M. Hozirgi o‘zbek tili. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – B. 210-215.
3. Hakimov M. Morfologiya va morfemika masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – B. 87-94.
4. Sirojiddinov S. Tilshunoslikda transpozitsiya hodisasi. – Toshkent: Fan, 2018. – B. 56-63.
5. Хайитов З. Морфологик тизимда симметрия ва асимметрия. – Тошкент: Fan, 2020. – B. 134-141.

6. Улуфов Н. Ўзбек тилида экспрессивлик воситалари. – Тошкент: Fan, 2015. – Б. 65-70.

7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. 2-jild. – B. 215.

8. Эшмухаммедов Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Fan, 2010. – Б. 97.

9. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг тарихи. – Тошкент: Universitet, 1992. – Б. 54.

ERKALOVCHI BIRLIKLARNING MORFOLOGIK VA SEMANTIK KO‘RINISHLARI

**Tadjiboyeva Shoxsanam Rasulbekovna,
Guliston davlat universiteti
3-bosqich tayanch doktorant**

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek va nemis tillarida erkalovchi birliklarning (Kosename) funksional-semantik xususiyatlari qiyosiy-tipologik asosda o‘rganiladi. Mamasoli Jumaboyev, Zulfiya, Omon Matjon kabi o‘zbek adabiyot vakillari, xalq allalari va erkalama qo‘shiqlari misollari, shuningdek, Goethe va Schiller ijodidagi erkalash birliklari tahlil qilinadi. Nemis va o‘zbek tillaridagi o‘xshash va farqli jihatlar izchil tahlil qilinib, Kosename’larning milliy-madaniy mazmuni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Kosename, erkalash, metafora, semantika, folklor, nemis tili, o‘zbek tili.

Abstract. The article examines the functional-semantic features of endearment expressions (Kosename) in Uzbek and German on a comparative-typological basis. Examples are drawn from Uzbek literary figures such as Mamasoli Jumaboyev, Zulfiya, and Omon Matjon, as well as from folk lullabies and endearing songs. In addition, endearment expressions in the works of Goethe and Schiller are analyzed. Similarities and differences between German and Uzbek are systematically explored, and the national-cultural content of endearment is revealed.

Keywords: *Kosename*, endearment, metaphor, semantics, folklore, German language, Uzbek language.

Tilshunoslikda erkalash birliklari (Kosename) shaxslararo munosabatlarda muhim vazifa bajarib, mehr, iliqlik, samimiyat, e’tibor kabi his-tuyg‘ularni yetkazadi. Har bir xalqning madaniy an’analari, og‘zaki ijodi va badiiy adabiyotida ular o‘ziga xos obrazlar orqali ifodalanadi.

Nemis tilida *Schatz, Hase, Engel, Sternchen, Maus* kabi Kosename keng qo‘llanilsa [2], o‘zbek tilida xalq allalari va folkloriy *erkalamalarda* “*Oppoq qizim, shakar qizim, bulbul bolasi, qo‘zichog‘im*” kabi shakllar uchraydi [3]. Mazkur maqola shu ikki tildagi erkalovchi birliklarning umumiy va milliy xususiyatlarini ochishga bag‘ishlanadi.

O‘zbek badiiy adabiyotida Kosename’lar ko‘proq epitet va metaforalar orqali ifodalanadi. Jumaboyevning “Bolalar adabiyoti” asarida kampir Zumradni “*Oppoq*